

МОДЕЛИРОВАНИЕ АНОМАЛЬНОЙ ПЕРЕНОСА ВЕЩЕСТВА В ДВУХЗОННЫХ НЕОДНОРОДНЫХ ПОРИСТЫХ СРЕДАХ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6566073>

З.Курдашев

Ш.Очилов

Ш.Сариев

*Самаркандский государственный университет имени Ш.Рашидова,
Узбекистан*

Аннотация. В данной работе рассматриваются модели аномальных процессов переноса вещества в двухзонных неоднородных пористых средах. В первой зоне среды происходит адвективно-диффузионный аномальный перенос вещества, во второй зоне аномальное переноса вещества. Для анализа процесса аномальной переноса веществ в неоднородных пористых средах рассматриваются модель, основанная на дифференциальных уравнениях дробного порядка как по времени, так и по пространственной координате.

Ключевые слова: аппроксимация, дробная производная, пористая среда, сетка, методы конечных разностей.

На сегодняшний день вопросы аномального переноса тепла и веществ в неоднородной пористой среде изучены недостаточно, в частности, влияние температуры на перенос веществ в терещиновато-пористых средах, тепло и массообмен в двухзонных пористых средах практически не исследовано. Для описания этих процессов аппарат дифференциальных уравнений с дробными производными только начинает использоваться. Для анализа процесса переноса веществ в неоднородных пористых средах использована модель переноса, основанная на дифференциальных уравнениях дробного порядка как по времени, так и по пространственной координате ([1], [3], [4]).

Двухзонные среды очень часто встречаются в макроскопически неоднородных средах. В них одни макроскопические зоны могут иметь отличающиеся от остальной зоны фильтрационно-емкостные свойства. В таких средах процессы фильтрации и переноса веществ протекают с проявлением внутреннего массообмена между различными зонами. Это существенно меняет общую картину фильтрации и переноса массы. Здесь задача переноса веществ рассматривается в аналогичной постановке, но с учетом аномальных эффектов. Уравнения переноса здесь в отличие от

предыдущих имеют дробные производные. Следовательно, объект может быть рассмотрен как макроскопическая неоднородная фрактальная среда.

Таким образом, область исследования состоит из двух зон, т.е. $R^+ \{0 \leq x < \infty, 0 \leq y \leq h\}$, $R^- \{0 \leq x < \infty, h \leq y \leq \infty\}$ (Рис.1). Первоначально области R^+ и R^- заполнены жидкостью без вещества.

В данной работе рассматриваются модели аномальных процессов переноса вещества в двухзонных неоднородных пористых средах. В первой зоне среды происходит адвективно-диффузионный аномальный перенос вещества по оси x и определяется уравнением (1):

$$D_1 \frac{\partial^\beta c_1}{\partial x^\beta} = \frac{\partial^\alpha c_1}{\partial t^\alpha} + \bar{g} \frac{\partial c_1}{\partial x} \quad (1)$$

Во второй зоне происходит аномальное переноса вещества по оси y , которое

$$\frac{\partial^\gamma c_2}{\partial t^\gamma} = D_2 \frac{\partial^\delta c_2}{\partial y^\delta} \quad (2)$$

определяется уравнением (2). (Рис.1).

Здесь $0 < \alpha \leq 1$, $1 \leq \beta \leq 2$, $0 < \gamma \leq 1$, $1 \leq \delta \leq 2$ – дробный порядок, D_1, D_2 – коэффициенты диффузии, c_1, c_2 – концентрация.

Рис.1. Процесс аномальный перенос вещества в двухзонных неоднородных пористых средах

Начальные и граничные условия для задачи аномального переноса вещества (1) и (2) имеют вид

$$c_1(0, x) = 0, c_2(0, x, y) = 0, c_1(t, 0) = c_0, c_1(t, \infty) = 0 \quad (3)$$

$$c_1(t, x) = c_2(t, x, 0), \left. \frac{\partial c_2}{\partial y} \right|_{y=L} = 0$$

В этом процессе аномальное переноса вещества определяется с дробными дифференциальными уравнениями.

Для решения (1), (2) уравнения мы используем формулу дробной производной Капуто [1]:

$${}_a D^\alpha = \begin{cases} \frac{1}{\Gamma(n-\alpha)} \int_a^t \frac{f^n(\tau)}{(t-\tau)^{\alpha+1-n}} d\tau, & n-1 < \alpha < n \\ \frac{\partial^n}{\partial t^n} f(t), & \alpha = n \in N \end{cases}$$

Для решения задачи (1), (2) используем метод конечных разностей. Для этого построим сетку в области R в виде

$$\omega_{h_1 h_2 \tau} = \{(t_k, x_i, y_j), t_k = \tau k, x_i = ih_1, y_j = jh_2, k = \overline{0, K}, i = \overline{0, I}, j = \overline{0, J}, \tau = T/K, h_2 = h/J\}$$

Где h_1 – шаг сетки по направлению x , h_2 – шаг сетки по направлению y , τ – шаг сетки по времени, T – максимальное время, в течение которого исследуется процесс, K – количество интервалов сетки по t , J – количество интервалов сетки по y в R.

Вводятся сетки, в которых пространственный шаг равен h , а временной шаг равен τ , который определяется следующим образом:

$$x_i = ih, h > 0; t_j = j\tau, \tau > 0; (i = \overline{0, I}, j = \overline{0, J} \dots)$$

На сетке $\omega_{h_1 h_2 \tau}$ аппроксимируем уравнение (1) следующим образом [2]:

$$\frac{(c_1)_i^{k+1} - \alpha(c_1)_i^k}{\Gamma(2-\alpha)\tau^\alpha} = \frac{D_1}{\Gamma(3-\beta)h_1^\beta} \sum_{l=0}^{i-1} ((c_1)_{i+(l-1)}^k - 2(c_1)_i^k + (c_1)_{i-(l-1)}^k) ((l+1)^{2-\beta} - l^{2-\beta}) - \frac{v_{i+1}^k (c_1)_{i+1}^k - v_{i-1}^k (c_1)_{i-1}^k}{2h_1}, \quad i = \overline{1, I-1}, k = \overline{0, K-1} \quad (4)$$

Из этого уравнение найдем $(c_1)_i^{k+1}$:

$$(c_1)_i^{k+1} = \Gamma(2-\alpha)\tau^\alpha \left[\frac{D_1}{\Gamma(3-\beta)h_1^\beta} \sum_{l=0}^{i-1} ((c_1)_{i+(l-1)}^k - 2(c_1)_i^k + (c_1)_{i-(l-1)}^k) ((l+1)^{2-\beta} - l^{2-\beta}) - \frac{v_{i+1}^k (c_1)_{i+1}^k - v_{i-1}^k (c_1)_{i-1}^k}{2h_1} \right] + \alpha(c_1)_i^k, \quad i = \overline{1, I-1}, k = \overline{0, K-1} \quad (5)$$

На сетке $\omega_{h_1 h_2 \tau}$ аппроксимируем уравнение (2) следующим образом [2]:

$$\frac{(c_2)_{i,j+1}^{k+1} - (c_2)_{i,j}^{k+1}}{\Gamma(2-\gamma)\tau^\gamma} = \frac{D_2}{\Gamma(3-\delta)h_2^\delta} \sum_{l=0}^{j-1} ((c_2)_{i,j-(l-1)}^k - 2(c_2)_{i,j}^k + (c_2)_{i,j+(l-1)}^k) ((l+1)^{2-\delta} - l^{2-\delta}) \quad (6)$$

Из этого уравнения найдем $(c_2)_{i,j+1}^{k+1}$:

$$(c_2)_{i,j+1}^{k+1} = \frac{\Gamma(2-\gamma)\tau^\gamma D_2}{\Gamma(3-\delta)h_2^\delta} \sum_{l=0}^{j-1} ((c_2)_{i,j-(l-1)}^k - 2(c_2)_{i,j}^k + (c_2)_{i,j+(l-1)}^k) ((l+1)^{2-\delta} - l^{2-\delta}) + (c_2)_{i,j}^{k+1} \quad (7)$$

$$i = \overline{1, I-1}, j = \overline{1, J-1}, k = \overline{0, K-1}$$

Результаты расчетов показывают, что аномальность существенно влияет на характеристики переноса. При этом аномальность в одной зоне отражается и на характеристики переноса другой зоны.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Джиянов Т.О. Разработка и анализ моделей аномальной фильтрации неоднородных жидкостей в пористых средах. Автореферат диссертации доктора философии (PHD) физика-математическим наукам, 2018 г.

2. Махмудов Ж.М., Усмонов А.И., Кулжонов Ж.Б. Математическое моделирование задачи переноса вещества в двумерной неоднородной среде.

3. Хужаёров Б.Х., Джиянов Т.О. Аномальный перенос вещества в неоднородной пористой среде // Узбекский журнал «Проблемы механики». 2016. №2. С.25-30. (01.00.00 №4).

4. Хужаёров Б.Х., Джиянов Т.О., Шодманов И.Э. Задача аномального переноса вещества в пористой среде // Научный вестник СамГУ, 2017. №3. 91-96 С. (01.00.00 №2).

5. Хужаёров Б.Х., Усмонов А.И., Очилов Ш. Математическое моделирование процесса переноса вещества в цилиндрических неоднородных средах. Материалы народной научно-практической конференции «Современные проблемы прикладной математики и информационных технологии», Узбекистан, Бухара, 11-12 май, 2022 год.